

УДК 340.114.5

Суходоля Мар'яна Володимирівна –
здобувач наукового ступеня „Доктор філософії”
Донецького національного університету
імені Василя Стуса.

Mariana V. Sukhodolya –
seeker for PhD,
Vasyl Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)

Безпосередні засоби впливу на правосвідомість та правову культуру

У статті аналізуються безпосередні засоби впливу на формування правової свідомості та правової культури, серед яких називаються правове виховання, правова освіта та правова просвіта. Виявлено співвідношення безпосередніх засобів впливу на правову культуру та правосвідомість.

Ключові слова: правосвідомість, правова культура, правове виховання, правова освіта, правова просвіта.

В статье анализируются непосредственные средства воздействия на формирование правового сознания и правовой культуры, в числе которых называются правовое воспитание, правовое образование и правовое просвещение. Выявлено соотношение непосредственных средств воздействия на правовую культуру и правосознание.

Ключевые слова: правовое сознание, правовая культура, правовое воспитание, правовое образование, правовое просвещение.

M.V. Sukhodolya Direct Means of Influencing Legal Awareness and Legal Culture

The article analyzes the direct means of influencing legal awareness and legal culture, distinguishes them from indirect means, as well as their systematization.

It is concluded that according to the vector of direction, the means of influencing legal consciousness and legal culture can be divided into two large blocks, namely: a) means of direct influence; B) means of indirect influence.

Among the means of direct influence on legal awareness and legal culture are: 1) legal literacy (legal upbringing); 2) legal education; 3) legal training. Moreover, the latter is considered as a subspecies of legal literacy, and not legal education. The argument of this position is that legal education, in our opinion, is a means of forming systematic legal knowledge at a professional level, that is, obtaining a legal profession. And legal literacy is considered as primary to legal education. Legal education (i.e., the acquisition of special knowledge, skills and abilities) carries certain risks if by the time of its receipt a person has not formed positive guidelines in the field of law. Because it turns out that a person gets a powerful tool to achieve their goals, but does not have precautions. At the same time, legal training measures are usually characterized by fragmentation and are aimed at mastering the rules of conduct in certain legal situations, which is more consistent with the characteristics of legal literacy, but not legal education.

Attention is focused on the fact that in Ukraine, the legal socialization of a person, and accordingly, legal literacy, begin quite late, already in high school. While the most optimal would be to acquire the skills of lawful behavior from preschool age. In our country, traditionally, the legal upbringing of a child is completely entrusted to parents, and there are very few projects of the corresponding direction for preschool children. Although it would be advisable to raise the level of social awareness of the child along with reading and writing. This involves revising the working programs and incorporating most of the soft-skills into it, starting with kindergarten and elementary school.

Keywords: legal awareness, legal culture, legal education, legal literacy, legal upbringing, legal training.

Постановка проблеми. Правова свідомість як соціально-правове явище характеризується значним ступенем усталеності. Вона укорінюється на рівні правової психології та навіть правового менталітету, паралельно з чим знаходячи вираз у правовій культурі. І дуже добре, коли „укорінюються” позитивні уявлення про право та моделі правової поведінки, тоді навіть кризові явища здатні похитнути систему лише у незначній мірі (за умови, якщо вони є нетривалими). Якщо ж усталенням характеризуються негативні форми правосвідомості, це становить значну проблему, оскільки прищеплення позитивних стереотипів буде наштовхуватися на існуючий негатив і сприйматися вороже. Але це не означає, що ситуація є безвихідною, просто формування усвідомленої правової активності та високого рівня правової культури має відбуватися на принципах комплексності, раціональності та виваженості. Правовою наукою розроблено досить широкий комплекс заходів впливу на правосвідомість та правову культуру, але нерідко їхні класифікації не є усталеними. Крім того, очевидно, що певні засоби здійснюють безпосередній вплив на правову культуру та правову свідомість, інші ж – через певні соціально-правові інститути та явища. У межах цього дослідження наша увага буде сконцентрована на першій групі засобів, що і обумовлює його актуальність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правосвідомості та правової культури неодноразово ставали предметом наукових досліджень, зокрема, таких науковців як: О. Волошенюк, А. Заєць, Д. Єрмоленко, Л. Макаренко, Т. Михайліна, О. Нестеренко, М. Штангрет та багатьох інших. Ними ж розроблено певну систему засобів позитивного впливу на фактичний стан правової культури та правової свідомості. Проте, групи засобів безпосереднього та опосередкованого впливу окремо та деталізовано до цього часу не розглядалися.

Метою цієї статті є аналіз безпосередніх засобів впливу на правосвідомість та правову культуру, їх відмежування від опосередкованих засобів, а також їхня систематизація.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі неодноразово та систематично здійснюються спроби розробки та удосконалення комплексу засобів (заходів), спрямованих на підвищення рівня правової свідомості та правової культури. За О.В. Волошенюком, механізм

подолання правового нігілізму має складатися з трьох комплексних блоків заходів:

1) комплекс спеціально-юридичних заходів, спрямованих на формування якісно нової, ефективної правової системи;

2) комплекс загальносоціальних заходів, спрямованих на поліпшення об'єктивних умов життя суспільства, на формування нового соціального середовища;

3) комплекс виховних заходів, спрямованих на виправлення деформацій правосвідомості і підвищення рівня правової культури населення [1, с.13].

Можна підтримати ідею про те, що за змістом заходи впливу на правову свідомість та правову культуру поділяються на спеціально-юридичні, загальносоціальні та виховні. Але ці ж самі заходи за вектором спрямування можна розділити на два великі блоки, а саме:

а) засоби безпосереднього впливу на правосвідомість та правову культуру;

б) засоби опосередкованого впливу на правосвідомість та правову культуру.

Аналіз усього комплексу засобів, спрямованих на підвищення якісного стану досліджуваних явищ, дозволяє стверджувати, що певні з них пов'язані з безпосереднім формуванням позитивних моделей поведінки та правових настанов, а деякі, – прямо їх не встановлюють, але приховано впливають на ставлення до права та державних інституцій. Причому навіть спеціально-юридичні засоби (тобто, створення правових приписів, правотворчість) безпосередньо не формують позитивного ставлення до державно-правових явищ, вони лише сприймаються особами та, залежно від такого сприйняття, впливають на правосвідомість. Так само можна сказати про загальносоціальні засоби, які, безумовно, потужно впливають на формування правосвідомості, проте роблять це побічно, завуальовано. Так, збалансованість та прозорість податкової системи (як засіб економічного впливу, що виступає частиною загальносоціальних) впливає на рівень довіри до податкових органів, на підприємницьку активність; достатній рівень пенсійного забезпечення дає відчуття захищеності, впевненості у наступному дні, – проте жодний з цих засобів не дає настанов, чому до права слід відноситись як до цінності.

Тому можна стверджувати, що і спеціально-юридичні, і загальносоціальні засоби за

вектором спрямування насправді можна класифікувати як такі, що опосередковано впливають на рівень правової культури та правосвідомості населення.

Натомість, правовиховні засоби та правову освіту можна віднести до таких, які безпосередньо формують позитивний образ права у суспільстві. Хоча, як наголошується окремими дослідниками, „в юридичній науці тривалий час існує «негласна» традиція орієнтації дисертаційних досліджень виключно на модернізацію законодавства” [2, с. 190], не менше значення мають пропозиції, спрямовані на поліпшення правової ситуації в цілому, а це видається неможливим без зміни ставлення до правових настанов та підвищення культури правової поведінки.

Отже, серед засобів безпосереднього впливу на правосвідомість та правову культуру можна виділити:

- правову освіту;
- правове виховання;
- правову просвіту.

Причому останнє розглядається нами як підвид правового виховання, а не правової освіти. Аргументом на користь такої позиції є те, що правова освіта, на наш погляд, є засобом формування системних юридичних знань на професійному рівні, тобто отриманням правничої професії.

Правове виховання визначається нами як процес оволодіння загальними, фрагментарними знаннями про право як регулятор суспільних відносин, а також про правила поведіння у певних правових ситуаціях, що формує ціннісне відношення до права і прав людини. Правове виховання тісно пов'язане з правовою соціалізацією особи. Для досягнення своєї мети правове виховання має починатися ще у дитинстві та характеризуватися сталістю і безперервністю, тому що стани, під час яких правова соціалізація переривається, вельми негативно впливають на правову свідомість та правову культуру особи у подальшому. Причому саме правове виховання розглядається нами як первинне щодо правової освіти. Правова освіта (тобто набуття спеціальних знань, умінь та навичок) несе у собі певні ризики, якщо до моменту її отримання в особі не сформовано позитивні орієнтири у сфері права. Бо виявляється, що особа отримує потужний інструмент для досягнення своїх цілей, але не має запобіжних заходів.

В той же час, заходи правової просвіти, як правило, характеризуються фрагментарністю і спрямовані на опанування правил поведіння у тих чи інших правових ситуаціях, що у більшій мірі відповідає ознакам правового виховання, але не правової освіти.

Таким чином, базовою категорією у сфері засобів безпосереднього впливу на стан правосвідомості та правової культури нами вбачається саме правове виховання, про яке далі і піде мова.

Як показує міжнародний досвід, ефективність гарантій основних прав і свобод людини та громадянина залежить від рівня розвитку правових інститутів демократії, стану економіки, засобів розподілу життєвих благ, правотворчої діяльності в суспільстві, рівня правового виховання і культури населення, ступеня суспільної злагоди, наявності належного функціонування державної влади та інше [3, с. 3]. Правова культура як вираження якісного стану правосвідомості у демократичному суспільстві має формуватися поступово, шляхом прищеплення базових правових цінностей з самого дитинства. Хоча у науковій площині з'являється все більше публікацій з досліджуваної тематики, інтерес до правової культури не вщухає, тим більше, що способи її формування є досить дискусійним моментом.

Можна погодитися з твердженням, що з філософсько-правових позицій закономірності правового виховання молоді виявляються через діалектичну єдність соціального й природного, суспільного й індивідуального, абстрактного й конкретного, правового й вільного в людині, а також через вияв загального, особливого й одиничного. Але виховання людини може бути зрозумілим і поясненим лише логікою впливу в контексті культурно-історичного процесу, а також наявних суспільної дійсності та ступеня розвитку правосвідомості громадян [4, с. 9-10]. А така логіка може виявлятися лише внаслідок спадковості мети, форм та засобів правового виховання. Тобто на перший план виходить його стратегія, прийнята відповідним суспільством. Саме її відсутність в нашій країні стає на заваді формуванню цілісної вільної особистості, з орієнтацією на соціальні та правові цінності.

Вироблення загальної стратегії повинно враховувати і глобалізаційний аспект, який стає очевидним та невідворотним, а тому обов'язковим для втілення. Отже, „правове виховання мульткультурного суспільства, яке існує в умовах

соціальної мобільності, полягає у формуванні чітких концептуальних орієнтирів, які стали б основою життєдіяльності як для «нових» громадян, так і для «корінних» жителів тієї чи іншої країни» [5, с. 231]. Крім цього, для України актуальним є певне стримування міграційних процесів, „відтоку мізків”. Очевидно, що без врахування соціально-економічного середовища у даній сфері майже неможливо досягти прогресу, але правове виховання здатне стати підґрунтям для сталих, а не ситуативних перетворень.

Причому стримування міграційних процесів, на наше переконання, має здійснюватися не адміністративними, а соціально-економічними засобами, коли скорочується не можливість міграції як такої, а формується мотивація на проживання та діяльність у нашій країні саме соціально-активної та освіченої частини населення. Для цього потрібно дійсне, а не декларативне, становлення України як соціальної держави, що включатиме, в тому числі, належні соціальні гарантії, стимулювання підприємницької активності та „ввімкнення” соціальних ліфтів (але це вже відноситься до опосередкованих засобів впливу на правосвідомість та правову культуру).

Крім того, заходи правового виховання в значній мірі мають бути спрямовані і на іноземців, які тимчасово чи постійно проживають на території України. Це буде створювати комплекс превентивних заходів для розповсюдження норм „тіньового регулювання” [6, с.25; 7, с.504-505], вирівнювання міграційних процесів та згладжування їхніх наслідків. Формування толерантності населення та скорочення кількості злочинів, вчинених на ґрунті расової чи національної нетерпимості, повинно починатися у площині правового виховання та правової просвіти.

Крім того, доводиться погодитися з думкою, що „незважаючи на велику кількість прийнятих програм, направлених на вдосконалення всієї системи правової освіти населення та підвищення рівня правової культури, в Україні й на даний час недостатній рівень правової обізнаності” [8, с.15]. Низький рівень правової культури нерідко є породженням низької правової соціалізації, нестачі знань про можливості правових інструментів, а також про особливості поведінки у тих чи інших правових ситуаціях.

Правова культура не виникає на порожньому місці, якщо не закласти відповідні соціальні настанови. Причому слід відзначити, що в

Україні правова соціалізація особи, а відповідно, і правове виховання починаються досить пізно, вже у старших класах школи. В той час, як найоптимальнішим було б набуття навичок правомірного поведіння з дошкільного віку. В нашій країні традиційно правове виховання дитини повністю покладається на батьків, а проектів відповідного спрямування для дітей дошкільного віку дуже мало. Хоча було б доцільно нарівні з читанням та письмом підвищувати рівень соціальної обізнаності дитини. Не просто пропагувати певні професії, а на доступному дитині рівні пояснювати специфіку діяльності поліцейського, судді, державного службовця. Через ігротехніки опрацьовувати приклади поведінки у різних ситуаціях, дотичних до сфери права. Закладати у свідомість позитивні стереотипи про те, що представники перелічених професій знаходяться на службі у людини, а також особливості поведіння з ними. Це передбачає перегляд навчальних програм та закладення у них більшої частини soft-skills, починаючи з навчання у дитячих садочках та початковій школі [9, с.35-36].

У світлі всього вищезазначеного, правове виховання має бути пронизано ідеями природного права [10, с.49]. З дитинства громадяни мають усвідомлювати цінність таких цивілізаційних цінностей як гуманізм, толерантність, рівність тощо. Ця ж тенденція має знаходити продовження у юридичній освіті, хоча наразі саме цього юридичній освіті і не вистачає. Недарма у зв'язку з цим правники наголошують, що „важливим аспектом реформування змісту юридичної освіти є питання про межі позитивізму в ньому. Перевага позитивізму заспокоює професіоналів, але водночас це є джерелом неспокою” [11, с. 405; 12, с. 20]. За позитивістського підходу система правових знань підлягає більш легкому засвоєнню, певній стандартизації через аксіоматичне сприйняття правових приписів, скороченні критичного мислення. Тому є спокуса застосування саме таких орієнтацій та, відповідно, засобів. Проте подібне набуття юридичних знань позбавляє студентів найважливіших орієнтирів юридичної професії, ставить їх на службу державі, а нерідко і своїм вузькокорисливим цілям. Тому прийняття нових стандартів юридичної освіти з поглибленням блоку soft-skills вбачається не тільки корисним, а й перспективно орієнтованим кроком.

Зазначене розкривається та розвивається у роботах Д.О. Єрмоленка, який до найбільш загальних принципів виховання молоді відносить законність, демократизм, гуманізм, науковість, об'єктивність, системність, зв'язок з практикою, доступність (дохідливість, популярність) [13, с. 27]. І тут варто зазначити, що реалізація певних із перелічених принципів у вищих навчальних закладах України досі знаходиться у кризовому стані. Незважаючи на нові стандарти, непоодинокими є формальність юридичної освіти, недостатність практичної компоненти (через що випускники юридичних спеціальностей нерідко не бачать та не знаходять себе у професії). З доступністю юридичних знань взагалі спостерігаються суттєві проблеми, що ускладнює і популяризацію юридичної професії. Таким чином, правове виховання як таке та продовження правового виховання під час отримання правової освіти в Україні має певні вади, з чим, в тому числі, пов'язуються численні деформації правової свідомості молоді, а потім, як наслідок, – і людей старшого віку.

Висновки. На підставі проведеного дослідження робиться висновок, що за вектором спрямування засоби впливу на правову свідомість та правову культуру можна розділити на два великі блоки, а саме: а) засоби безпосереднього впливу; б) засоби опосередкованого впливу.

Серед засобів безпосереднього впливу на правосвідомість та правову культуру виділяються: 1) правова освіта; 2) правове виховання; 3) правова просвіта. Причому останнє розглядається нами як підвид правового виховання, а не правової освіти. Аргументом на користь такої

позиції є те, що правова освіта, на наш погляд, є засобом формування системних юридичних знань на професійному рівні, тобто отриманням правничої професії. І саме правове виховання розглядається як первинне щодо правової освіти. Правова освіта (тобто набуття спеціальних знань, умінь та навичок) несе у собі певні ризики, якщо до моменту її отримання в особі не сформовано позитивні орієнтири у сфері права. Бо виявляється, що особа отримує потужний інструмент для досягнення своїх цілей, але не має запобіжних заходів. В той же час, заходи правової просвіти, як правило, характеризуються фрагментарністю і спрямовані на опанування правил поведінки у тих чи інших правових ситуаціях, що у більшій мірі відповідає ознакам правового виховання, але не правової освіти.

Акцентується увага на тому, що в Україні правова соціалізація особи, а відповідно, і правове виховання починаються досить пізно, вже у старших класах школи. В той час, як найоптимальнішим було б набуття навичок правомірного поведінки з дошкільного віку. В нашій країні традиційно правове виховання дитини повністю покладається на батьків, а проектів відповідного спрямування для дітей дошкільного віку дуже мало. Хоча було б доцільно нарівні з читанням та письмом підвищувати рівень соціальної обізнаності дитини. Це передбачає перегляд навчальних програм та закладення у них більшої частини soft-skills, починаючи з навчання у дитячих садочках та початковій школі.

Список використаних джерел:

1. Волошенюк О.В. Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2000. 16 с.
2. Гуменюк Т. Концепти функціонування сучасної юридичної науки. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 4. С. 188-192.
3. Магновський І.Й. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2003. 23 с.
4. Штангрет М.Й. Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Львів, 2007. 21 с.
5. Нестеренко О. Підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінців як один із пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 6. С. 230-234.
6. Mikhailina T., Grynyuk R. The spread of shadow norms beyond state legal system: challenges of a globalized society. *European journal of transformation studies*. 2020. №1. P. 22-33.

7. Mikhailina T. Shadow norms as a threat to national and international security: social and legal aspects of counteraction. *Public security and public order*. 2020. #24. P.503-513.
8. Заєць А.С. Правова освіта як структурний компонент освіти в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО*. 2017. Випуск 42. С. 13-16.
9. Суходоля М.В. Правове виховання як першооснова формування правової культури. *Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (25 грудня 2019 року)*. Вінниця, 2019. Том 1: Право. С. 33-36.
10. Титомир-Зотова О.С. Природно-правове розуміння права як ідейна основа правового виховання. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2015. Випуск 31. Том 1. С. 47-50.
11. Проскур'як О. Проблеми реформування змісту сучасної зарубіжної юридичної освіти (на прикладі США, Великобританії і ФРН). *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки»*. 2016. №845. С.402-406.
12. Гуменюк Т.І. Інтеграція основних тенденцій європейської юридичної освіти в Україні. *Право і суспільство*. 2018. №3. Ч.2. С.16-21.
13. Єрмоленко Д.О. До питання про принципи правового виховання молоді. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2015. Випуск 32. Том 1. С. 25-28.

References:

1. Volosheniuk O.V. Pravovy nihilizm u postradianskomu suspilstvi: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kharkiv, 2000. 16 s.
2. Humeniuk T. Kontsepty funktsionuvannia suchasnoi yurydychnoi nauky. *Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo*. 2018. № 4. S. 188-192.
3. Mahnovskiy I.Y. Harantii prav i svobod liudyny ta hromadianyna v pravi Ukrainy (teoretyko-pravovyi aspekt): avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2003. 23 s.
4. Shtanhret M.Y. Filosofski problemy pravovoho vykhovannia molodi (na prykladi zakladiv osvity MVS Ukrainy): avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.12. Lviv, 2007. 21 s.
5. Nesterenko O. Pidvyshchennia rivnia pravovoi ta etychnoi kultury derzhavnykh upravlyntsiiv yak odyn iz priorytetiv pravovoho vykhovannia v umovakh sotsialnoi mobilnosti. *Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo*. 2019. № 6. S. 230-234.
6. Mikhailina T., Grynyuk R. The spread of shadow norms beyond state legal system: challenges of a globalized society. *European journal of transformation studies*. 2020. №1. R. 22-33.
7. Mikhailina T. Shadow norms as a threat to national and international security: social and legal aspects of counteraction. *Public security and public order*. 2020. #24. P.503-513.
8. Zaiets A.S. Pravova osvita yak strukturnyi komponent osvity v Ukraini. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii PRAVO*. 2017. Vypusk 42. S. 13-16.
9. Sukhodolia M.V. Pravove vykhovannia yak pershoosnova formuvannia pravovoi kultury. *Vyklyky hlobalizovanoho suspilstva: ekonomiko-pravovyi aspekt: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii (25 hrudnia 2019 roku)*. Vinnytsia, 2019. Tom 1: Pravo. S. 33-36.
10. Tytomyr-Zotova O.S. Pryrodno-pravove rozuminnia prava yak ideina osnova pravovoho vykhovannia. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2015. Vypusk 31. Tom 1. S. 47-50.
11. Proskuriak O. Problemy reformuvannia zmistu suchasnoi zarubizhnoi yurydychnoi osvity (na prykladi SShA, Velykobrytanii i FRN). *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnikha". Serii "Iurydychni nauky"*. 2016. №845. S. 402-406.
12. Humeniuk T.I. Intehratsiia osnovnykh tendentsii yevropeiskoi yurydychnoi osvity v Ukraini. *Pravo i suspilstvo*. 2018. №3. Ch.2. S. 16-21.
13. Yermolenko D.O. Do pytannia pro pryntsyry pravovoho vykhovannia molodi. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2015. Vypusk 32. Tom 1. S. 25-28.